
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8144025>

УДК 378

Ветров Ю.П., Артемова А.О.

Ветров Юрий Павлович, доктор педагогических наук, профессор, Армавирский государственный педагогический университет, Россия, 352901, г. Армавир, ул. Розы Люксембург, 159. E-mail: kaf_tipior@mail.ru.

Артемова Анастасия Олеговна, аспирант, Армавирский государственный педагогический университет, Россия, 352901, г. Армавир, ул. Розы Люксембург, 159. E-mail: kaf_tipior@mail.ru.

Исследовательская направленность самостоятельной работы студентов педагогического вуза

Аннотация. Представленная статья посвящена теоретическим и методическим аспектам усиления исследовательской направленности самостоятельной работы студентов педагогического вуза в соответствии с основными положениями «Концепции подготовки педагогических кадров для системы образования на период до 2030 года». Целью исследования является выявление и обоснование научно-методических условий усиления исследовательской направленности самостоятельной работы студентов педагогического вуза. Основные исследовательские задачи включают: обоснование научной и социальной актуальности проблемы разработки инновационных форм самостоятельной работы исследовательского характера; анализ имеющихся теоретических моделей организации самостоятельной работы студентов в условиях динамичного социокультурного развития, актуализирующих особое значение исследовательской компоненты. Для решения задач использованы методы анализа нормативных документов, научно-педагогической литературы, обобщение полученных результатов. Научная новизна и теоретическая значимость проведенного исследования заключается в обосновании интегративной содержательно-технологической взаимосвязи всех учебных модулей для активного включения обучающихся в творчески-поисковую деятельность с учетом особенностей изучаемых дисциплин, профиля подготовки и индивидуально-профессиональных запросов студентов; в обосновании научно-методических условий усиления исследовательской направленности самостоятельной работы студентов по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, Направленность (профиль) – «Дошкольное образование».

Ключевые слова: педагогическое образование, самостоятельная работа, методы самостоятельной работы, исследовательская деятельность, научно-методические условия.

Vetrov Yu.P., Artemova A.O.

Vetrov Yuri Pavlovich, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Armavir State Pedagogical University, Russia, 352901, Armavir, Rosa Luxemburg str., 159. E-mail: kaf_tipior@mail.ru.

Artemova Anastasia Olegovna, postgraduate student, Armavir State Pedagogical University, Russia, 352901, Armavir, Rosa Luxemburg str., 159. E-mail: kaf_tipiop@mail.ru.

Research orientation of independent work of pedagogical university students

Abstract. The presented article is devoted to the theoretical and methodological aspects of strengthening the research orientation of the independent work of students of a pedagogical university in accordance with the main provisions of the "Concept of training pedagogical personnel for the education system for the period up to 2030". The purpose of the study is to identify and substantiate the scientific and methodological conditions for strengthening the research orientation of the independent work of students of a pedagogical university. The main research tasks include: substantiation of the scientific and social relevance of the problem of developing innovative forms of independent work of a research nature; analysis of existing theoretical models of organizing independent work of students in conditions of dynamic socio-cultural development, actualizing the special importance of the research component. Methods of analysis of normative documents, scientific and pedagogical literature, generalization of the results obtained were used to solve the problems. The scientific novelty and theoretical significance of the conducted research lies in the substantiation of the integrative content-technological relationship of all educational modules for the active inclusion of students in creative search activities, taking into account the peculiarities of the studied disciplines, the profile of training and individual professional requests of students; in the substantiation of scientific and methodological conditions for strengthening the research orientation of independent work of students in the direction of training 44.03.01 Pedagogical education, Orientation (profile) – "Preschool education".

Key words: pedagogical education, independent work, methods of independent work, research activity, scientific and methodological conditions.

Образовательный процесс в педагогических вузах проектируется и реализуется в соответствии с основными идеями и принципами принятой в 2022 году «Концепции подготовки педагогических кадров для системы образования на период до 2030 года» [7]. «Целью Концепции является совершенствование системы подготовки педагогических кадров в Российской Федерации в соответствии с национальными целями и задачами развития страны, современными направлениями научно-технологического развития и с учетом актуальной исследовательской повестки в сфере образования».

Следует отметить, что акцент на исследовательской компоненте педагогического образования проходит красной нитью через весь текст документа, включая принципы Концепции, среди которых «развитие системы подготовки педагогических кадров с учетом актуальной исследовательской повестки в сфере образования», среди основных мероприятий Концепции предусматривается «включение в

программы подготовки педагогических кадров сквозной траектории формирования исследовательских компетенций педагога».

С нашей точки зрения, такой акцент на роли исследовательской деятельности современного педагога как фактора его профессионального-личностного развития, повышения качества образования, создания наиболее благоприятных условий для поддержки детской мотивации, стимулирования познавательной активности обучающихся, является оправданным и своевременным.

Проблема развития исследовательских компетенций студентов, организации исследовательской деятельности студентов достаточно детально рассмотрена в научной литературе [2; 3; 6; 8 и др.].

И.А. Зимняя рассматривает самостоятельную работу как высшую форму деятельности субъекта. С ее точки зрения, самостоятельная работа включает «...овладение обобщенными способами учебных действий и саморазвитие в про

цессе решения им посредством учебных действий специально поставленных учебных задач на основе внешнего контроля и оценки, переходящих в самоконтроль и самооценку самого ученика» [1, с. 211]. По мнению О.Н. Щеголевой, самостоятельная работа может быть рассмотрена как «... метод непрерывного образования и одновременно средство индивидуализации процесса обучения в виде фронтальной, групповой и индивидуальной учебной деятельности, которая может выполняться как в аудитории, так и во внеаудиторное время, и в основу, которой положено взаимодействие преподавателя и обучающихся» [8, с. 44]. С нашей точки зрения, в таком понимании самостоятельной работы важен акцент на взаимодействии преподавателя и студентов на разных этапах самостоятельной работы. В свою очередь в трактовке самостоятельной работы И.Н. Разливинских важно отметить совокупность «разнообразных видов индивидуальной, групповой познавательной деятельности студентов... без непосредственного руководства педагога, но под его контролем» [6, с.36]. Из такого понимания не совсем ясно, какие еще формы совместной деятельности и взаимодействия используются при организации самостоятельной работы, ориентированной на формирование «...фундаментальных и прикладных знаний, умений и навыков, применяемых ими самостоятельно в практической деятельности» [6]. Н.С. Ковалёва, Т.В. Вакулова, анализируя отличительные особенности самостоятельной работы, рассматривают ее как такую учебную деятельность, которая является «...свободной от посторонней поддержки и внешних понуждений, непосредственного вмешательства педагога/наставника» [3, с.45]. Они подчеркивают, что в основе такой самостоятельной работы находятся «...собственные знания, навыки, убеждения, жизненный опыт обучающегося».

Вместе с тем, проблема организации самостоятельной работы исследовательского характера не получила необходимого теоретического и методического обоснования.

Г.И. Ибрагимов, Е.М. Ибрагимова [2] анализируют наиболее типичные недостатки в организации самостоятельной работы студентов:

- недостаточная мотивация студентов, низкая готовность к самостоятельной работе;
- преобладание в самостоятельной работе заданий репродуктивного характера;
- спонтанное использование в организации самостоятельной работы заданий творчески-поискового характера;
- отсутствие системы в использовании потенциала информационных технологий для планирования и контроля результатов самостоятельной работы студентов.

Анализ выявленных недостатков в организации самостоятельной работы студентов позволяет авторам убедительно обосновать необходимость отказа от «информационно-исполнительской модели» и перехода к инновационным моделям самостоятельной работы.

Среди таких новых моделей они выделяют «модель «перевернутого обучения и «проектно-исследовательскую модель», основное назначение которой заключается в формировании у студентов «...готовности к самоуправлению самостоятельной работой» [2].

Среди важнейших особенностей «проектно-исследовательской самостоятельной работы студентов» они выделяют:

- «ориентацию на получение конкретного результата;
- интегративный и исследовательский характер, который предполагает использование знаний и умений из различных областей науки, техники, технологии».

Таблица 1. Цели, формы и методы самостоятельной работы исследовательского характера по направлению 44.03.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) – «Дошкольное образование»

Модули	Целевая ориентация модуля в организации самостоятельной работы исследовательского характера	Формы и методы самостоятельной работы исследовательского характера
Социально-гуманитарный модуль	Направленность образовательного процесса на формирование ценностного отношения к исследованию как форме познания и личностно-профессионального развития; поддержка студентов в понимании исторических и философских закономерностей и принципов познания, их трансформации в современных условиях	Работа с первоисточниками, архивными документами, составление библиографического списка, рефлексивное эссе, составление проблемно-понятийного поля по интересующей проблеме дошкольного образования
Коммуникативно-цифровой модуль	Овладение инструментальными средствами исследовательской деятельности, в том числе в информационной и иноязычной среде, овладение навыками академического письма	Анализ информационных баз данных по интересующей проблеме дошкольного образования; работа с библиографическими списками, в том числе на иностранном языке; чтение, аннотирование, рецензирование научных и научно-методических работ, в том числе на иностранном языке
Психолого-педагогический модуль	Овладение студентами содержанием психолого-педагогических дисциплин как основой исследовательской деятельности в профессионально-педагогической сфере	Самодиагностика и анализ познавательных потребностей и запросов; самодиагностика и анализ затруднений в исследовательской деятельности; работа с первоисточниками, составление словаря психолого-педагогических терминов; сравнительный анализ и групповое обсуждение ведущих методологических концепций в отечественной и зарубежной педагогике и психологии, выявление их философских оснований; защита исследовательских проектов; подготовка докладов
Модуль учебно-исследовательской и проектной деятельности	Овладение логикой, методологией и технологией проектно-исследовательской деятельности	Проведение мини-исследований в рамках изучаемых дисциплин, защита исследовательских проектов, подготовка научных публикаций, участие в исследовательских и проектных конкурсах различного уровня
Предметно-методический модуль	Выявление и реализация исследовательского потенциала предметных методик для дошкольников	Защита методических проектов исследовательского характера; разработка методических рекомендаций для родителей; подготовка научных публикаций по результатам апробации методических материалов при прохождении практики в ДОУ

Проведенный нами анализ научной литературы позволяет адаптировать основные концептуальные идеи по организации самостоятельной работы студентов для обоснования комплекса методических условий усиления ее исследовательской направленности в процессе подготовки обучающихся по направлению

44.03.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) – «Дошкольное образование».

Анализ нормативно-правовых и программно-методических документов, включая ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, утвержденный приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 22 февраля 2018 г. № 121 [5], письмо Министерства просвещения РФ №АЗ-1100/08 от 14.12.2021 г. «О методических рекомендациях по подготовке педагогических кадров по программам бакалавриата на основе единых подходов к их структуре и содержанию («Ядро высшего педагогического образования»), одобренных на заседании Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации 25 ноября 2021 г.» [4], ОПОП ВО по направлению 44.03.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) – «Дошкольное образование» позволяет рассмотреть проектирование содержания, форм и методов исследовательской самостоятельной работы студентов как целостный непрерывный процесс включения обучающихся в научно обоснованные формы творчески-поисковой деятельности при изучении учебных дисциплин, входящих во все модули учебного плана.

Результаты такого анализа представлены в Таблице 1.

Обобщая результаты проведенного исследования, можно сформулировать следующие основные выводы.

1. Усиление исследовательской направленности самостоятельной работы студентов педагогического вуза отвечает современным требованиям развития системы непрерывного образования в условиях неопределённости и высокой социокультурной динамики.

2. Исследовательская направленность самостоятельной работы студентов педагогического вуза обеспечивает содержательно-технологическую интеграцию всех учебных модулей для активного

включения обучающихся в творчески-поисковую деятельность с учетом особенностей изучаемых дисциплин, профиля подготовки и индивидуально-профессиональных запросов студентов.

3. Повышение качества и результативности самостоятельной работы исследовательского характера в педагогическом вузе предполагает создание системы научно-методических условий:

- актуализация исследовательского потенциала традиционных и инновационных форм самостоятельной работы;

- обеспечение преемственности и усложнение форм самостоятельной работы на разных этапах обучения в педагогическом вузе;

- разработка комплексного методического обеспечения самостоятельной работы исследовательского характера;

- мотивация студентов к осознанной самостоятельной исследовательской работе как фактору успешного профессионально-личностного развития и карьерного продвижения в дошкольном образовании;

- опережающая подготовка преподавателей вуза к руководству самостоятельной работой исследовательского характера на разных этапах обучения студентов в педагогическом вузе;

- анализ лучших методических практик руководства самостоятельной работой исследовательского характера на разных этапах обучения студентов педагогического вуза.

4. Направления дальнейших исследований включают научное обоснование интеграции ресурсов электронной информационно-образовательной среды вуза и инновационных форм самостоятельной работы исследовательского характера.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Зимняя И.А. Педагогическая психология: учеб. пособие. Ростов н/Д: Феникс, 1997. 480 с.
2. Ибрагимов Г.И., Ибрагимова Е.М. Инновационные модели организации самостоятельной работы студентов // Инновации в образовании. 2019. №3. С. 62-74.
3. Ковалёва Н. С., Вакулова Т. В. Педагогические условия организации самостоятельной работы обучающихся в образовательном процессе вуза // Научно-методический электронный журнал «Концепт». 2020. № 07 (июль). С. 41–52.
4. Письмо Министерства просвещения РФ №АЗ-1100/08 от 14.12.2021 г. "О направлении информации" (вместе с "Методическими рекомендациями по подготовке кадров по програм-

мам педагогического бакалавриата на основе единых подходов к их структуре и содержанию ("Ядро высшего педагогического образования"). URL: <https://legalacts.ru/doc/pismo-minprosvshchenija-rossii-ot-14122021-n-az-110008-o-napravlenii>.

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 февраля 2018 г. № 121 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – бакалавриат по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование». URL: https://fgosvo.ru/uploadfiles/FGOS%20VO%203++/Bak/440301_B_3_16032018.pdf
6. Разливинских И.Н. Самостоятельная работа студентов как психолого-педагогический феномен // Вестник Шадринского государственного педагогического университета. 2017. № 3 (35). С. 33-41.
7. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 июня 2022 г. № 1688-р «Об утверждении Концепции подготовки педагогических кадров для системы образования на период до 2030 года». URL: <http://static.government.ru/media/files/5hVUIZXA2JMcPrHoJqfohMeoToZAwA5.pdf>
8. Щеголева О.Н. Актуализация самостоятельной контролируемой работы в новой образовательной парадигме // Интеграция образования. 2007. № 2. С. 34-45.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Zimnaya I.A. Pedagogical psychology: textbook. stipend. Rostov n/A: Phoenix, 1997. 480 p.
2. Ibragimov G.I., Ibragimova E.M. Innovative models of organization of independent work of students // Innovations in education. 2019. No.3. pp. 62-74.
3. Kovaleva N. S., Vakulova T. V. Pedagogical conditions for the organization of independent work of students in the educational process of the university // Scientific and methodological electronic journal "Concept". 2020. No. 07 (July). pp. 41-52.
4. Letter of the Ministry of Education of the Russian Federation No. AZ-1100/08 dated 12/14/2021 "On the direction of education" (together with "Methodological recommendations for training personnel in pedagogical bachelor's degree programs based on unified approaches to their structure and content ("The core of higher pedagogical education)"). URL: <https://legalacts.ru/doc/pismo-minprosvshchenija-rossii-ot-14122021-n-az-110008-o-napravlenii>.
5. Order of the Ministry of Education and Science of the Russian Federation No. 121 dated February 22, 2018 "On approval of the Federal State educational standard of higher education – Bachelor's degree in the field of training 44.03.01 Pedagogical Education". URL: https://fgosvo.ru/uploadfiles/FGOS%20VO%203++/Bak/440301_B_3_16032018.pdf
6. Razlivinskikh I.N. Independent work of students as a psychological and pedagogical phenomenon // Bulletin of Shadrinsky State Pedagogical University. 2017. No. 3 (35). pp. 33-41.
7. Decree of the Government of the Russian Federation No. 1688-r dated June 24, 2022 "On the approval of the Concept of teacher training for the education system for the period up to 2030". URL: <http://static.government.ru/media/files/5hVUIZXA2JMcPrHoJqfohMeoToZAwA5.pdf>
8. Shchegoleva O.N. Actualization of independent supervised work in a new educational paradigm // Integration of education. 2007. No. 2. pp. 34-45.

Для цитирования:

Ветров Ю.П., Артемова А.О. Исследовательская направленность самостоятельной работы студентов педагогического вуза // Гуманитарный научный вестник. 2023. №6. С. 11-16. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2023/06/Vetrov,Artemova.pdf>